

KVANT ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQUISHDA KVANT KOMPYUTERLARINING O'RNI

Saidahmedov Eldor Islomovich

Toshkent sh, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Denov sh
techmespeaker@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7828640>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kvant algoritmlarini qurish tamoyillari va ularning asosiy xususiyatlari, kvant parallelizmi va yuqori samarali hisoblashning klassik usullari o'rtasidagi farqlar, kvant sxemalari asosida kvant algoritmlarini ishlab chiqish strategiyasi ko'rib chiqilgan va yuqori darajali dasturlash tillar C, C++ dan foydalangan holda kvant algoritmlarini amalga oshiradigan dasturlash usullari taklif etilgan. Bundan tashqari kvant telpartatsiyasiga to'xtalib o'tilgan hamda yuqoridagilarga asoslangan hola unitar o'zgarishlarni amalga oshirish uchun yondashuv tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: kvant hisoblash, kvant kompyuteri, kvant algoritmlari, qubit, bazis holatlari, kvant darvozasi, kvant superpozitsiyasi, kvant chigallashuvi, kvant parallelizmi, kvant interferensiyasi, bit, qubit, oracle.

Ushbu maqolada biz kriptografiyaning eng muxim bo'limlaridan biri zamonaviy kvant texnologiyalari kvant mexanikasi tamoyillariga asoslangan mutlaqo yangi hisoblash algoritmlarini (kvant algoritmlarini) qo'llab-quvvatlashi mumkin va ularni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan kvant kompyuterlari imkoniyatlariga to'xtalib o'tamiz. Hozirgi vaqtda universal kvant kompyuteri mavjud emas, faqat uni yaratishga individual yondashuvlarni amalga oshiradigan eksperimental modellar mavjud. Shu bilan birga, kvant hisoblash sohasidagi faoliyatning asosiy yo'nalishlaridan biri ham klassik, ham kvant muammolarni hal qilish uchun kvant algoritmlarini ishlab chiqishdir (shu jumladan kvant tizimlarini modellashtirish).

1. KVANT ALGORITMLARINI ISHLAB CHIQUISH

Kvant algoritmlarini ishlab chiqish klassik algoritmlarni ishlab chiqishdan farq qiladi, chunki kvant informatikasi paradigmasi paradokslarga o'tishni va fikrlashni "qayta formatlashni" talab qiladi. Kvant algoritmlarini ishlab chiqish muhiti yuqori darajadagi kvant dasturlarini turli kvant muhitlarida samarali xatolarga chidamli dasturlarga aylantirishi kerak. Shu bilan birga, u dasturlash tillarini, kompilyatorlarni, optimallashtiruvchilarni, simulyatorlarni, tuzatuvchilarni va aniq belgilangan interfeyslarga ega va kvant xatolarini tuzatishga qarshilik ko'rsatadigan boshqa vositalarni o'z ichiga olishi kerak (1-rasm). Kvant kompyuterlari uchun kvant dasturlash tillari allaqachon ishlab chiqilgan (1-jadval). Ular funksional dasturlash tillariga asoslanadi va vektor va matritsa algebrasi yordamida kvant algoritmlarini amalga oshiradi. Bundan tashqari, simulyatsiya muammolarini klassik kompyuterlarda funksional tillar (masalan, Haskell tili) ramkalarida yordamida hal qilish mumkin. Biroq, bunday ramkalar yordamida haqiqiy kvant algoritmlarini amalga oshirish mumkin emas, chunki kerakli miqdordagi qubitlarni boshqarish va ularga unitar o'zgartirishlarni qo'llash uchun ulkan hisoblash resurslari talab qilinadi, hatto o'ta yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan superkompyuterlar ham bunday resurslarni ta'minlay olmaydi, shuning uchun kvant kompyuterlari fizik (analog) darajada kvant operatsiyalarini bajaradi, bu klassik kompyutyerdagi hisoblash modelidan ancha samaraliroqdir.

Rasm -1. Kvant algoritmlarini ishlab chiqish muhiti

Kvant kompyuter tillari	Asosiy tili	Tarmoqdagi manzil
QCL	C	http://www.itp.tuwien.ac.at/~oemer/qcl.html
LanQ	Java	http://lanq.sourceforge.net
Q-gol	C	http://www.ifost.org.au/~gregb/q-gol
Q	C++	http://q-lang.sourceforge.net
pure	C	http://purelang.bitbucket.org
GCL	C	http://mirror.tochlab.net/pub/gnu/gcl
QPL, QFC		http://www.vcpc.univie.ac.at/~ian/hotlist/qc-programming.shtml
QML	Haskell	http://arxiv.org/abs/quant-ph/0409065
Quipper	Haskell	http://www.mathstat.dal.ca/~selinger/quipper
Kutubxonalar modellashtirish	C Java PHP Python	http://www.quantiki.org/wiki/List-of-QC-simulators

AKT
41061

Kvant dasturlash tillari (1-jadval)

Hozirgi vaqtda kvant dasturlash tillarini shartli ravishda ikki turga bo'lish mumkin: *amaliy qo'llashga qaratilgan tillar* (kvant mexanik tizimlarini simulyatsiya qilish, kvant zanjirlarini dasturlash va boshqalar); *kvant algoritmlarini tahlil qilish uchun tillar*. Ikkinchi turdagi tillar, asosan, algoritmning to'g'riligi va samaradorligini rasman isbotlash imkoni bo'lmaganda qo'llaniladi, chunki u isbotlanmagan matematik taxminlar yoki evristik usullarga asoslangan bo'lishi mumkin. Bunday holda, algoritmni sinovdan o'tkazish va uning statistik tahlili, hatto kvant kompyuteri bo'lmasa ham, kvant virtual mashinalari va kvant kompyuter simulyatsiya kutubxonalarini yordamida talab qilinadi. Bunday holda, kichik kirish ma'lumotlari bilan ishlaganda, algoritmning imkoniyatlari va muammolarini tushunish mumkin.

Bu sinov va xato usuli yordamida kerakli algoritmlarni topishga va keyin ularni kvant kompyuterlariga o'tkazishga imkon beradi. Birinchi turdagi dasturiy ta'minot arxitekturasi qiziqroq, bu yerda yuqori darajadagi dasturlash tillari kvant algoritmlarini amalga oshirishga imkon beradi (2-rasm).

Rasm -2. Kvant algoritmlarini amalga oshiruvchi dastur

Algoritm kvantdan mustaqil yuqori darajadagi dasturlash tilida (masalan, Quipper) amalga oshirilishi mumkin. Dastur kodi old tomondan kvant sxemasiga asoslangan kvant oraliq ko'rishga (QIP) tarjima qilinadi. QIP transformatsiyasi vaqtida kvant sxemalarining tavsifi kvant yig'ish tilida (QASM) past darajadagi tavsif bilan ifodalanadi. Kvant texnologiyasiga bog'liq bo'lgan keyingi bosqichda optimallashtiruvchi QASM dasturini kvant fizik operatsiyalari tilida (QPOL) ko'rsatmalarga aylantiradi. Ushbu QPOL ko'rsatmalari to'plami hisoblash uchun kvant kompyuteriga yoki bajarish uchun simulyatorga yuboriladi. Ushbu dasturiy ta'minot arxitekturasi har bir qatlamni mustaqil ravishda ishlab chiqish imkonini beradi. Shunday qilib, turli kvant dasturlash tillari turli xil frontendlardan foydalanishi mumkin, ammo bir xil kod optimallashtiruvchisi. Shu bilan birga, kvant hisoblash texnologiyasining o'zgarishi faqat optimallashtiruvchining texnologiyaga bog'liq qismini almashtirishga olib keladi. Bu dasturiy ta'minotni mustaqil ravishda ishlab chiqish va uning birgalikda ishlashini ta'minlash imkonini beradi.

Kvant algoritmlarida samarali hisob-kitoblar uchun *oracle* deb ataladigan narsadan foydalanish mumkin - qora qutilarning kvant analoglari, masalan, unitar o'zgarishla $U_f: \{0,1\}^{k_1+k_2} \rightarrow \{0,1\}^{k_1+k_2}$ funksiyaning $f: \{0,1\}^{k_1} \rightarrow \{0,1\}^{k_2}$. Bunday holda, kvant mexanik unitar transformatsiyani amalga oshirish orqali f funksiyani teskari hisoblaydigan qandaydir jismoniy jarayon mavjud deb taxmin qilinadi. **Oracle** (3-rasm) k_1 -qubit registr x f funksiyasi uchun kirish ma'lumotlarini o'z ichiga oladi va k_2 -qubit registr y yordamchi (odatda nol bilan ishga tushiriladi). Hisoblash natijasi **rasm-3**. Funktsiyaning oracle U 2-modul registriga qo'shiladi.

Oracle yaratishda asosiy bloklardan aloqa kvant sxemasini qurish usuli qo'llaniladi, bu algoritmda ishlatilishi mumkin bo'lgan qaytariladigan unitar transformatsiyani amalga oshiradi.

1. KVANT ALGORITMNI TUZISH STRATEGIYASI

Kvant algoritmini qurishning umumiy strategiyasi 2 o'lchamdagi unitar o'zgartirish operatori U ni tanlashga asoslangan: $2^k \times 2^k$

$$|\psi_{i+1}\rangle = U(2^k \times 2^k)|\psi_i\rangle \quad (1)$$

va o'lchovlar.

Algoritmilar ifoda operatoriga (1) qo'shimcha ravishda boshlang'ich kvant holatlari va ehtimollik taqsimotlarini ham hisobga olishi mumkin. Bundan tashqari, algoritmilar *klonlash* taqiqlanganligi sababli o'zboshimchalik kvant holatlarining nusxalarini istisno qilishi kerak, 2 o'zgaruvchilar tarkibini nusxalash printsipl jihatdan ruxsat etilmaydi. Kvant algoritmlarini yaratish uchun kvant sxemasi - bu quyidagi tuzilishga asoslangan kvant hisoblash sxemalarini tahlil qilish va sintez qilish metodologiyasi: *kirish ma'lumotlari, transformatsiyalar, chiqish ma'lumotlari*. Shu bilan kvant sxemasi muammolari quyidagilarni qisqartiradi.

1. *To'g'ridan-to'g'ri tahlil*, chiqish sxemasi kirish sxemasidan va hisoblash jarayonining tavsifidan aniqlanganda. Matematik jihatdan kirish davri kvant hisoblash jarayonining kirishidagi mumkin bo'lgan qiymatlar to'plamining tavsifidir. Kvant registr (qubitlar to'plami) vektor sifatida va kvant zanjiridagi har bir eshik unitar matritsa bilan ifodalanganligi sababli, to'g'ridan-to'g'ri tahlil qilish muammosi matritsalarini vektorga ketma-ket ko'paytirishga qisqartiriladi. Ushbu protsedurani barcha mumkin bo'lgan kirish qiymatlari bo'yicha bajarish orqali siz ularni zanjirga birlashtirib, barcha mumkin bo'lgan chiqish qiymatlarini olishingiz mumkin. Klassik kompyuter uchun bu jarayon qiyin, chunki qubitlar sonining ko'payishi bilan vektorlar va matritsalarining o'lchamlari eksponent ravishda o'sib boradi.

2. *Kvant hisoblash modelidagi teskari tahlil* to'g'ridan-to'g'ri tahlil muammosini ahamiyatsiz darajada qisqartiradi, chunki bu hisoblar teskari va barcha eshiklarning matritsalarini unitardir. Shuning uchun, kvant zanjirini teskari tahlil qilish uchun uni teskari tartibda o'zgartirish kifoya qiladi, ya'ni eshiklarni teskari tartibda o'zgartirish, chiqishni kirish va kirishni chiqish qilish, eshiklarning o'zi esa germitianga aylanadi. Bularning barchasidan so'ng, to'g'ridan-to'g'ri tahlil qilish tartibi amalga oshiriladi. Bu faqat kvant zanjirlari uchun to'g'ri keladi, bu yerda qaytarib bo'lmaydigan o'lchash operatsiyalari mavjud emas. Ammo ko'pgina kvant algoritmlarida o'lchovlar kvant hisoblarining oxirida, klassik natija olish zarur bo'lganda qo'llaniladi va shuning uchun inversiya o'lchovlarga e'tibor bermasdan amalga oshirilishi mumkin. Biroq, o'lchov hisoblash jarayonining o'rtasida (kvant teleportatsiyasi) amalga oshiriladigan kvant algoritmlari mavjud. Bunday algoritmlarda va ularning kvant sxemalarida tasvirlangan teskari tahlil usulini qo'llash mumkin emas, lekin agar ular umuman mavjud bo'lsa, boshqa usullardan foydalanish kerak, chunki teskari tahlil muammosi klassik kompyuterlarda yechilishi mumkin emas.

3. *Berilgan kirish va chiqish ma'lumotlari asosida kvant sxemasini sintez qilish* klassik kompyuterga nisbatan hisob-kitoblarning teskariligi bilan murakkablashadi. Umuman olganda, ixtiyoriy hisoblash jarayonini kirish ma'lumotlarini qayta ishlaydigan va chiqish ma'lumotlarini qaytaruvchi ikkilik funktsiya sifatida tavsiflash mumkin. Klassik versiyadagi bunday funktsiya mantiqiy elementlarning asosiy to'plamidan foydalangan holda qurilgan. Bundan tashqari, sintezda ishlatiladigan klassik sxemani kvant orakulini qurish muammosiga qisqartirish mumkin. Boshqa usul klassik funktsiyani ifodalash uchun yagona unitar matritsani qurishga asoslangan. Bu masala matritsa va vektor ko'paytmasidan olingan tenglamalar sistemasi yordamida yechiladi. Shu bilan birga, tenglamalar va noma'lumlar soni qubitlar (vektorlar) soni bilan eksponent ravishda o'sib boradi va bunday tizimni klassik

kompyuterda yechish muammoli. Umuman olganda, kvant sxemasi kvant algoritmini qurish uchun asos bo'lib, kvant kompyuterida ixtiyoriy hisoblash masalasini hal qilishga imkon beradi. Kvant algoritmini ishlab chiqish ijodiy va ahamiyatsiz masala bo'lib, bu yerda zarur bilim va iste'doddan tashqari, sezgi muhim rol o'ynaydi. Hozirgi vaqtda ishlab chiqilgan kvant algoritmlarining aksariyati (4-rasm) aynan shu tarzda topilgan bir nechta asosiy algoritmlarga asoslanadi.

Kvant algoritmlari klassik algoritmlardan farq qiladi va quyidagi tamoyillarga asoslanadi.

1. Hisob-kitoblarning o'z vaqtida qaytarilishi (qaytarilishi) hisob-kitoblar natijalaridan dastlabki ma'lumotlarni qayta tiklash imkonini beradi. Algoritm asosida yotgan har qanday kvant sxemasi uchun teskari kontaktlarning zanglashiga olib kirishi mumkin, u kirishda dastlabki kontaktlarning zanglashiga olib, u uchun dastlabki ma'lumotlarni qaytaradi. Bunday teskari sxema uni o'ngdan chapga aylantirish orqali yaratilishi mumkin va barcha unitar o'zgarishlar Hermitian konjugatlari bilan almashtirilishi mumkin. Binobarin, kvant algoritmining ishlashi davomida "keraksiz" ma'lumotlari to'planadi, ular o'chirilishi kerak, ammo hisob-kitoblar qaytarib bo'lmaydigan bo'lib qoladi va issiqlik ajralib chiqadi, bu dekoherentlikni oshiradi. Biroq, teskari sxemani yaratish va "keraksiz" ni yo'q qilish uchun maxsus ishlab chiqilgan usullar tufayli chiqindilarning to'planishini minimallashtirish mumkin. Odatda ular barcha foydalanilmagan natijalarni to'playdi va ularni maxsus tarzda o'zgartiradi, shunda ular ishlatiladi (masalan, teskari funktsiyani hisoblash uchun) va butun hisoblash jarayoni va uning kvant sxemasi butunlay teskari bo'ladi. Bundan tashqari, reversibillik kvant zanjirlarida aylanishlarga va orqaga qaytishga imkon bermaydi. Qubitlar eshiklar bo'ylab harakatlanib, ular orqali o'tib, sxemaga muvofiq o'zgarganga o'xshaydi. Kvant dasturining bajarilishi boshidan faqat oldinga davom etadi. Buning yagona yo'li algoritm - unitar transformatsiyalar va natijani olishning yagona yo'li - qubitlar joylashgan superpozitsiyani buzadigan o'lchov.

2. Kvant parallelizmi ko'rsatkichli katta ma'lumotlar uchun bir xil masalani unitar transformatsiyalar eshiklari orqali o'tkazish orqali parallel hal qilishni ta'minlaydi. Parallellik qubitlarning asosiy holatlarining superpozitsiyasi bilan ta'minlanadi va qubitlar soni ortishi bilan bazaning o'lchami eksponent ravishda o'sib boradi. Shuning uchun kvant parallelizmi algoritmlar to'g'ri foydalanishi kerak bo'lgan juda katta hisoblash kuchiga ega.

3. Parallellik printsipli bilan chambarchas bog'liq bo'lgan interferensiya kvant algoritmlarida istalgan natijalarni o'zaro mustahkamlash va keraksizlarini zaiflashtirish uchun keng qo'llaniladi. Qubit holatlarining aralashuvini hisobga olgan holda, parallel ishlov berish ketma-ketligini bir necha marta takrorlash orqali algoritm istalgan holatning amplitudasini (ehtimolini) shunday kuchaytirishi mumkinki, kelajakda yuqori ehtimollik bilan kerakli natija olinadi. Shu bilan birga, takrorlashlar sonini va aralashuv bosqichini o'zgartirib, ehtimolliklarni har qanday berilgan qiymatga yetkazish orqali boshqarish mumkin.

4. Kvant chalkashliklari bir asrdan beri oqilona fikrga qarshi bo'lgan eng kam tushunilgan printsiptir. Ammo aynan mana shu printsiptir ko'pgina kvant algoritmlarida asosiy omil bo'lib, klassik kompyuterlar tomonidan yechilmaydigan masalalarni hal qilish imkonini beradi. Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, haqiqiy universal kvant kompyuterining paydo bo'lishini yoki uning bulutli amalga oshirilishini (kvant buluti) kutish shart emas. Hozirda kvant hisoblashni o'rganib, kvant algoritmlarini ishlab chiqish, uni bosqichma-bosqich amalga oshirish mumkin (5-rasm).

Rasm -5. Kvant algoritmlarini ishlab chiqish bosqichlari

Birinchidan, simulyatsiya qilingan fizik tizimni va uning matematik tavsifini (modelini) tahlil qiling, alohida e'tiborni diskretlashtirish va parallellik imkoniyatiga qarating. Shunday qilib, hisoblash modeli yaratiladi - kvant hisoblash xususiyatlarini hisobga oladigan ishlab chiqilgan kvant algoritmining asosi. Ikkinchidan, kelajakdagi kvant algoritmini funktsional dasturlash tillaridan birida (Lisp, Erlang, Scala, iranda, ML, Haskell) yoki Maple, Mathematica, Maxima, MatLab, Octave kompyuter algebra tizimlari, simulyatorlar va simulyatorlar yordamida amalga oshiriladi. Uchinchidan, mavjud kvant dasturlash tillaridan (QCL, LanQ, Q-gol, Q, Pure, GCL, QPL, QML, Quipper) foydalanib, algoritmlarni amalga oshirish. Bunday holda, hisob-kitoblarda ishlatiladigan vektorlar (kvant registrlari) va unitar o'zgartirish matritsalarini (shlyuzlari) o'lchamlari algoritmda ishlatiladigan qubitlar soniga qarab eksponent ravishda o'sib borishini hisobga olish kerak. Zamonaviy klassik superkompyuterlar hali ham 15 qubitdan ko'p bo'lmagan kvant algoritmlarini amalga oshirishi mumkin. Klassik kompyuterlarda amalga oshirilgan kvant algoritmlarining zamonaviy emulyatorlari klassik algoritmlarga nisbatan afzalliklarni ta'minlamaydi va kichik ma'lumotlardan foydalanadigan ba'zi algoritmlar uchun klassik algoritmlar ancha tez ishlaydi. Kvant hisoblashning afzalliklari faqat kvant kompyuterida va katta ma'lumotlarda namoyon bo'ladi. Shu sababli, kvant hisoblash bo'yicha ishlarning aksariyati hozirgacha faqat nazariy informatika va fundamental tadqiqotlar manfaati uchun amalga oshirilmoqda.

XULOSA

Kvant algoritmlari allaqachon amalda ishlaydigan eksperimental qurilmalarda mujassamlana boshlagan va kvant hisoblashlari bilimlarning yetarlicha rivojlangan sohasidir. Unga fizika va informatika sohasidagi ko'plab eng zo'r aql egalari jalb qilingan va nashrlar soni kundankunga ortib bormoqda. Amaliy masalalarni yechishda yangi algoritmlar va ularni qo'llash usullari jadallik bilan yaratilmoqda. Shuning uchun, bugungi kunda kvant hisoblash bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarning barchasiga bu sohaga to'liq sho'ng'ish va uning fundamental asoslarini o'rganish kerak.

Kvant hisoblash texnikasi rivojlanishining hozirgi bosqichi fundamental tadqiqotlar va bu tadqiqotlar natijalarini eksperimental tasdiqlash bosqichidir (2-jadval). Ushbu bosqich kvant muhitini yaratish uchun turli texnologiyalar yordamida amalga oshirilgan kvant kompyuterlarining bir nechta prototiplari orasidan eng yaxshisini tanlash imkonini beradi. Uning afzalliklari, birinchi navbatda, yuqoridagi muammolarni hal qilish samaradorligida namoyon bo'ladi.

To'g'risin aytganda, kvant kompyuteri odatiy ma'noda hech narsani hisoblamaydi. U barcha mumkin bo'lgan yechimlarni oldindan bilganga o'xshaydi. Qilinish kerak bo'lgan yagona narsa - kvant algoritmlari yordamida noto'g'ri natijalardan voz kechish. Bundan tashqari, ushbu bosqichda dasturiy ta'minotni yaratish muammolarini ham, kvant hisoblashlari sohasidagi mutaxassislarni tayyorlash muammolarini ham hal qilish kerak bo'ladi.

References:

1. Соловьев В. М. Квантовые компьютеры и квантовые алгоритмы. Ч. 1. Квантовые компьютеры // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2015. Т. 15, вып. 4. С. 462– 477. DOI: 10.18500/1816-9791-2015-15-4-462-477.
2. Algebraic and Number Theoretic Algorithms. URL: <http://math.nist.gov/quantum/zoo/> (дата обращения: 23.06.2015).
3. Богданов Ю. И., Кокин А. А., Лукичев В. Ф., Орликовский А. А., Семенихин И. А., Чернявский А. Ю. Квантовая механика и развитие информационных технологий // Информационные технологии и вычислительные системы. 2012. № 1. С. 17–31.
4. Venegas-Andraca S. E. Quantum Walks for Computer Scientists. Synthesis Lectures on Quantum Computing. Morgan Claypool, 2008. 133 p.
5. Горбачев В. Н., Жилиба А. И. Физические основы современных информационных процессов или учебное пособие по квантовой телепортации, квантовым вычислениям и другим вопросам квантовой информации. Тверь : Из-во Твер. гос. ун-та, 2001. 43 с.

INNOVATIVE
ACADEMY